

УДК 433
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ОСНОВНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЕДИНЕНИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА НА ШЕЛКОВОМУ ПУТИ»

БАЙНАЗАРОВА БАГЛАН АШИМБЕКОВНА

Старший преподаватель кафедры «Педагогика», к.и.н. Центрально-Азиатский
инновационный университет, Шымкент, Казахстан

КАРИБАЕВ САРСЕБАЙ УСКЕНОВИЧ

Доцент кафедры «История Казахстана», - к.и.н. Южно-Казахстанский университет имени
М.О.Ауезова, Шымкент, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты преподавания исторических дисциплин в школе, а так же вопросы формирования навыков исторического мышления студентов в рамках обновленного содержания обучения.

На современном этапе ведущую роль в системе среднего образования сыграла модель обучения в новом современном формате. Как известно, обучение в рамках обновленного содержания среднего образования направлено на формирование ключевых компетенций учащихся, а также повышение качества образования. Основное положение заключается в том, что учащемуся не дают готовых знаний. С помощью различных методов, технологий он сам приходит к определенному выводу через изучение темы, анализ текстов. Учитель направляет ученика к самостоятельному чтению, поиску и помогает только в тех случаях, когда это необходимо. Обучает эффективным способам, методам получения знаний.

Ключевые слова: история, методика и методы, концепты, формирование навыков, студенты, школа, критериальное оценивание и т.д.

Abstract: The article discusses the methodological aspects of teaching historical disciplines at school, as well as the formation of the skills of historical thinking among students in the framework of teaching the updated content of education.

At the present stage, the leading role in the secondary education system has been played by the model of education in a new modern format. As you know, training within the updated content of secondary education will be aimed at the formation of key competencies of students, as well as improving the quality of education. The main point is that the student is not given ready-made knowledge. With the help of various methods, technologies, he himself comes to one conclusion through the study of the topic, the analysis of texts. The teacher directs the student to independent reading, searching and helps only in cases when it is necessary. Teaches effective ways, methods of obtaining knowledge

Keywords: history, methodology and methods, skills formation, students, school, criteria-based assessment.

Понятие «Шелковый путь» впервые ввел в научный оборот в 1877 году немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен. Как следует из названия, этот путь служил в основном для торговли шелком из Восточной Азии, а именно из Китая, в страны Средиземноморья. Следует также учитывать, что Великий Шелковый путь был полон различных опасностей, а его судьба в разные периоды напрямую зависела от смены военно-политических сил, культурно-экономических центров и геополитической ситуации. «Казахи активно включаются в процесс поставки для караванов верблюдов и организацию проходов караванов не только через степь, но и их дальнейшего продвижения до Средиземноморья»[1].

Для мировой истории и цивилизации, роль тюркских народов велика в его сохранении и продолжении деятельности до наших дней. Индийский государственный, политический деятель Дж.Неру в письме для дочери сказал: «Открыв атлас, ты (Индира) увидишь маленькую Европу, примыкающую к великому Азиатскому континенту. Она кажется лишь небольшим его продолжением. Когда ты считаешь историю, то убедишься, что в течение длительных периодов на протяжении значительных отрезков времени доминировала Азия. Ее народы, наступая волна за волной, завоевывали Европу»[2]. Действительно, всемирные торговые пути, осуществленные через Великий Шелковый путь на протяжении всей истории обеспечивал наиболее длительную и непрерывную связь между различными народами и культурами Евразии, представлял собой обширную дорогу протяженностью около 12 800 километров, простиравшуюся от Китая до Испании.

На современном этапе ведущую роль в системе среднего образования сыграла модель обучения в новом современном формате. Как известно, обучение направлено на формирование ключевых компетенций учащихся, а также повышение качества образования. Основное положение заключается в том, что учащемуся не дают готовых знаний. С помощью различных методов, технологий он сам приходит к определенному выводу через изучение темы, анализ текстов. Учитель направляет ученика к самостоятельному чтению, поиску и помогает только в тех случаях, когда это необходимо. Обучает эффективным способам, методам получения знаний.

Данная тема проходит в 6 классе по предмету «Всемирная история».

В начале урока следует определить место Великого Шелкового пути в развитии международных отношений, классифицируется историческое значение Великого Шелкового пути, дается описание роли Великого Шелкового пути в укреплении международных отношений. В процессе обучения учащиеся знакомятся с предметной лексикой и новой терминологией: шелк, шелкопряд, Великий Шелковый путь, Китай, торговля, караванный путь, бартерная торговля, посольство, перемещение, товары.

Учитель для определения задачи ставит задачи с помощью необходимой лексики для диалога:

- Этапы Великого Шелкового пути
- Цель программы Великого Шелкового пути
- Влияние Великого Шелкового пути на укрепление международных отношений.

Для эффективной реализации целей и подходов данной темы необходимо организовать процесс обучения на основе исторических концептов (понятий). Данная тема опирается на такие концепты, как:

- изменение и преемственность (например, насколько изменилось общество в определенный исторический период);
- причина и следствие (например, какие ключевые факторы повлияли на политические процессы в данный исторический период);
- доказательство (например, что может искусство определенного исторического периода рассказать нам о ценностях, верованиях и технологиях);
- сходство и различие (например, в чем сходства и различия товарообмена между Востоком и Западом?);
- значимость (например, в чем значимость Великого Шелкового пути в прошлом и сегодня?);
- интерпретация (например, как характеризуют ВШП разные исследователи, купцы, дипломаты и т.д., учащиеся должны уметь объяснять и оценивать различные точки зрения на это историческое явление)

При изучении рекомендуются следующие педагогические методы и подходы:

Дифференцированный подход подразумевает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых, создание разнообразных условий обучения для различных групп с целью учета особенностей учащихся. Дифференцированный подход включает организацию учебной деятельности различных групп учащихся с помощью специально разработанных средств обучения предмету и приемов дифференциации деятельности. Условием организации дифференцированной работы является применение дифференцированных заданий, которые различаются по сложности, познавательным интересам, характеру помощи со стороны учителя.

Через привитие ценностей «Мәңгілік Ел» наблюдается у учащихся:

-формирование патриотизма, интереса и уважения к истории и культуре разных стран и своей страны;

-пропаганда проекта «Семь граней Великой степи»

- используя ролик, показать значимость культурного наследия ВШП в современном мире;

-на примере жизни путешественников, купцов и ремесленников, прививать трудолюбие и уважение к труду человека, знакомить с профессиями.

- посредством организации различных форм работы на уроке развивать творческие способности и критическое мышление учащихся, формировать коллективизм, коммуникативные навыки, толерантность и лидерские качества.

В процессе урока используются межпредметные связи с предметами география, история Казахстана, художественный труд. Учащиеся могут воспользоваться предыдущими знаниями о торговом, экономическом и культурном взаимодействии, на примерах изученных разделов и тем из «Всемирной истории» и истории Казахстана.

Самостоятельная работа с текстом. Работа в группах. Групповая работа.

Метод «Воздушный шар» на котором можно путешествовать по маршруту ВШП. Анализ применения на практике системы критериального оценивания. Небольшим группам выдается флипчарт с изображением воздушного шара; они обдумывают следующие вопросы и работают с изображением шара.

Метод «Воздушный шар» на котором можно путешествовать по маршруту ВШП. Анализ применения на практике системы критериального оценивания. Небольшим группам выдается флипчарт с изображением воздушного шара; они обдумывают следующие вопросы и работают с изображением шара.

Задание «Тайна свитка» и дескриптор по первичному закреплению: (письмо купца)-дописать в таблицу другой группы недостающие товары

С помощью этой таблицы мы будем точно знать какие товары откуда и куда ввозились и вывозились. На это задание дается ___ минут

Называют товары, провозимые по ВШП;

Задание «Тайна свитка» (письмо купца). В качестве задания представленный документ №1 и №2

являются целью обучения на основе исторических концептов для формирования навыков мышления у учащихся.

При защите проекта оценивается: 1.Содержательность 2.Краткость изложения по регламенту 3.Эстетичность.

Задание «Тайна свитка» и дескриптор по первичному закреплению: (письмо купца)- дописать в таблицу другой группы недостающие товары

№1 документ. Великий поэт средневекового Востока Фирдоуси писал: «Верблюдов отборных с ним тысяча шла,

И не было грузам богатым числа.

Сто рыжих верблюдов с дирхемами шли
А сорок - динары везли...
С вьюками, где мускус и лучший алой,
С шелками, дивящими красой взор,
Их Чин поставляет, и Миср, и Иран
Шли тридцать верблюдов еще караван».

№2 документ. Свиток, в котором содержится текст купца одного из таких караванов ВШП Сулеймана. Письмо, предназначалось начинающему купцу и опытный Сулейман, скрыл где в какой стране он покупал эти товары, куда вез... вам предстоит рассекретить тайну. Я думаю, что с этой задачей вы справитесь. «Возил я товары и с побережья Средиземного моря, и из Малой Азии, Средней Азии, и из Китая. Я даже составил каталог товаров, которые продаю.

Краски: знаменитая краска для бровей, красители. Экзотические товары: мирра, ладан, жасминная вода, амбра, женьшень, желчь питона. Пряности: кардамон, мускатный орех, черный перец, гвоздика. Шелк, ковры, полотна, меха. Слоновая кость Животных: коней Ферганы, арабских скакунов, верблюдов, слонов, носорогов, львов, гепардов, газелей.

Птиц: ястребы, соколы, павлины, попугаи, страусы. Фарфоровая посуда Культурные растения: виноград, персики, дыни, сахар, овощи, фрукты, зелень. Деньги: слитки золота, серебра, разнообразные монеты. Изделия из бронзы: бронзовые зеркала, бронзовые чернильницы. Стекланные изделия: кувшины, кружки, графины, рис»

Задание 1. (№1 документ)

Исторические концепты «значение» и «интерпретация» ставит задачу интерпретации двух документов.

Задание №2. Называют товары, провозимые по ВШП; 1.Определить 5 предметов и места, из которых они привезены, подойти к обозначенной местности и сделать запись на карте или приклеить стикер с указанием товара в местности происхождения и показать стрелкой путь продвижения товара 1.Обсудить в группе задание. Выбрать форму работы(кластер, фишбоун,постер) 2. Создать творческий проект (кластер, постер, схему)

Задача каждой группы заключается в определении происхождения товара. Из Китая, Из Индии, из Центральной, Передней и Малой Азии из Европы. Каждая группа должна определить 5 предметов и места, из которых они привезены, подойти к обозначенной местности и сделать

запись на карте с указанием товара в местности происхождения. Во время урока на следующем этапе можно предложить видеоролик.

И в завершение предлагаются Блиц-вопросы группам:

1. ВШП содействовал укреплению дипломатических отношений между странами Запада и Востока;

2. Установление и развитие торговых связей между народами.

3. Передача опыта изготовления изящных изделий, воспитание эстетического вкуса.

4. В хозяйстве многих стран произошли изменения: появились новые культуры, стали выращивать....., узнавали тонкости ремесла изготовления..... В политике благодаря ВШП цари и ханы стали отправлять своих, чтобы заключать.....

5. Благодаря ВШП стали распространяться новые религии, строиться.....

Благодаря ВШП учёные обменивались..... и могли.....

Необходимо использовать важные фразы урока: «передавали друг другу научные и технические достижения», «устанавливали политические и дипломатические связи», «обменивались культурными и религиозными ценностями», «распространялись религии».

Методическая особенность данной темы основывается на всестороннем и углубленном изучении учащимися данной темы. Например, интерпретации двух документов помогает развитию предметной лексики и формированию терминологии, которые помогают глубже освоить материал. А через применение межпредметных связей: открытие мира, изменение окружающей среды, исследовательские путешествия. Учащиеся имеют представление об этапах развития рыночных отношений в обществе. Как с развитием торговли происходили изменения в хозяйстве, рост и появление городов, культурных центров мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЦГАРУз Ф-2868.Опись 1.Дело 2. Л.105-106
2. Дж.Неру. Взгляд на всемирную историю. Глава «Азия и Европа». <https://www.livelib.ru/quote/45400378-vzglyad-na-vsemirnuyu-istoriyu-komplekt-iz-3-knig-dzhavaharlal-neru>